

СЕРҚИРРА ОЛИМ

Ботир Оқбўтаев
ТерДУ ўқитувчиси

Аннотация Ушбу мақолада тасаввуфшунос олим Н.Комиловнинг Навоий ижодига бўлган қараишлари таҳлилга тортилган.

Калит сўзлар: тасаввуфшунос, Н.Комилов, Шарқ ва Ғарб адабий алоқалари.

Юртимиз истиқлолга эришгач, миллий-маънавий тикланиш – давлат сиёсатининг устувор йўналиши деб белгиланди ва миллий ўзликни англаш, миллий-маънавий ва диний қадриятларни тиклаш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди. Ўзбекистонда истиқлол йилларида барча илм-фан соҳалари қатори адабиётшунослик (мумтоз адабиёт тарихи, навоийшунослик) ва тасаввуфшуносликда ҳам аجدодларимиз томонидан яратилган, асрлар давомида дунё тамаддуни ривожига ҳисса қўшган бой моддий ва маънавий меросни ўрганишда академик А.Рустамов, А.П.Қаюмов ва Н.Маллаев, А.Ҳайитметов, М.Орипов, Б.Валихўжаев, Б.Ақромов, С.Ғаниева, С.Ҳасанов, И.Ҳаққул ҳамда атоқли олим, фил. фан. доктори, профессор Нажмиддин Комиловнинг хизматлари жуда улкан. Закий олим Нажмиддин Комилов умрини юртимиз илм-фани, таълими, бошқарув ва диний-маърифий, тасаввуф соҳаларига бағишлади. Н.Комиловнинг илмий фаолияти серқирра бўлиб, олимнинг адабиётшунослик, тилшунослик, фалсафа, тарих, диншунослик, сиёсатшунослик, этика, эстетика, психология, менежмент (шарқона бошқарув) ва тасаввуфшуносликка оид тадқиқотларидаги илмий қарашлари дунё олимлари томонидан ҳам эътироф этилмоқда. Жумладан, олимнинг адабиётшуносликнинг мумтоз адабиёт тарихи, қиёсий адабиётшунослик,

таржимашунослик ва таржима тарихи, матншунослик, навоийшунослик каби соҳаларининг назарий масалаларига оид қарашлари ҳамда Шарқ ва Ғарб адабий алоқалари, тасаввуф адабиёти ҳақидаги теран маърифий – адабий мушоҳадаларга бой, долзарб мавзулардаги тадқиқотлари ўзининг илғор фалсафаси ва илмийлиги билан ажралиб туради. Ўзбекистонда кечаётган маънавий ислохотларда Н.Комилов ҳақсевар олим сифатида миллий ўзликни англаш, миллий маънавият ва диний қадриятлар ҳақидаги мақолалари билан фаол қатнашди. Олим фикрича, Ўзбекистонда миллий-маънавий тикланиш масаласида, аввало, Алишер Навоийни ўрганиш, унинг маънавий хазинасини янгидан кашф этиб, халқимиз ҳаётига олиб кириш асосий вазифа бўлиши керак: “Айниқса, Ўзбекистон мустақилликни қўлга киритгандан кейин Навоий бизга янада азиз ва яқин бўлиб қолди. Зеро, Навоийнинг ўзи миллий истиқлол, миллий бирлик ва миллий ғурур, миллий ўз-ўзини англаш тимсолидир. Улуғ шоир бутун ҳаёти давомида шу мақсад йўлида курашди, умрини шунга бағишлади. Ўлмас асарлари билан туркий тил қудратини жаҳонга кўз-кўз қилди, ўзбек адабиётини жаҳон адабиёти мақомига олиб чиқди. Бу – буюк жасорат, миллат олдидаги тенгсиз хизмат эди”¹. Дарҳақиқат, улуғ мутафаккир шоир Алишер Навоий дунё тамаддуни ривожига туркий тилда яратилган фалсафий мушоҳадаларга бой, ахлоқан етук, бадиий-эстетик жиҳатдан баркамол асарлари билан салмоқли ҳисса қўшди ва тилимиз равнақига эътибор қаратди. Шоир ижодини ўрганиш ва бу борада олиб борилган турли даражадаги (савиядаги) бадиий-фалсафий, тарихий мазмундаги илмий қарашлардан иборат тадқиқотлар мазмуни шундан дарак берадики, гарчи, собиқ Иттифоқ даврида Алишер Навоий ижоди ўрганилган, навоийшунослик соҳаси шаклланган бўлса-да, истиқлол туфайли халқимиз онгу-тафаккуридаги

¹ Комилов, Н., Окбўтаев, Б., “Адолат ва саховат куйчиси”, “Қонун химоясида” журнали, 2003-йил, №2, 15-17 – бетлар

миллий-маънавий, диний-ахлоқий, сиёсий-фалсафий юксалиш бошқа соҳалар каби навоийшуносликда ҳам туб ислоҳотлар заруриятини кўрсатиб берди.